

**TEKISLIKDA INTEGRALLANUVCHI VEKTOR MAYDONLAR
SISTEMASI**

Do‘stova S.H.

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish
instituti “Matematika va tabiiy fanlar” [kafedrasida assistenti](#)

sdustova1109@gmail.com

Shodiyeva Mohiniso O‘ktam qizi

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish
instituti 1-bosqich talabasi.

Annotatsiya: Zamonaviy Riman geometriyasida tatqiqotning asosiy obyektlari global koordinatalar sistemasiga ega bo‘lmagan silliq ko‘pxilliklardir. Bunda vektor maydon tushunchasi asosiy rol o‘ynaydi. Nyutondan keyin tabiatshunoslik va xususan fizika rivojlanib borgan sari hodisalarni matematik tavsiflash vositasi sifatida vektor maydonlardan tobora ko‘proq foydalanilmoqda.

Kalit so‘zlar: vektor maydon, regular qatlama, qism fazo, komutator, invariant to‘plam, maydon oqimi, parallel ko‘chirish, orbitalar o‘lchami

**СИСТЕМА ВЕКТОРНЫХ ПОЛЕЙ, ИНТЕГРИРУЕМАЯ НА
ПЛОСКОСТИ**

Аннотация: современной Римановой геометрии основными объектами исследования являются гладкие многогранники, не имеющие глобальной системы координат. Ключевую роль в этом играет понятие векторного поля. По мере развития естествознания и физики в частности после Ньютона векторные поля все чаще используются как средство математического описания явлений.

Ключевые слова: векторное поле, регулярный слой, парт-пространство, коммутатор, инвариантное множество, поток поля, параллельный перенос, размер орбит.

SYSTEM OF VECTOR FIELDS INTEGRABLE IN THE PLANE

Annotation: In modern Riemann geometry, the main objects of tatqiqot are smooth polyhedra that do not have a global coordinate system. The concept of a vector field plays a key role in this. As natural science and physics in particular developed after Newton, vector fields were increasingly used as a means of mathematical description of phenomena.

Key words: vector field, regular layer, part-space, commutator, invariant set, field flow, parallel transmission, dimension of orbits.

$M - n$ o‘lchovli silliq ko‘pxillik bo‘lsin, $V(M) - M$ da aniqlangan barcha silliq vektor maydonlar to‘plami.

$X, Y \in V(M)$ vektor maydonlarning Li komutatorini $[X, Y]$ orqali belgilaymiz. Li komutatori kiritilgan $V(M)$ Li algebrasi bo‘ladi. Ushbu ishdagi silliqlik C^∞ sinfnings silliqligini bildiradi.

$D \subset V(M)$ to‘plamni qaraymiz. D to‘plamni o‘z ichiga olgan Li qism algebralarning eng kichigini $A(D)$ orqali belgilaymiz. D oila chekli va cheksiz sondagi silliq vektor maydonlarni o‘z ichiga olishi mumkin.

Vektor maydon X ning $t=0$ da $x \in M$ nuqtadan o‘tuvchi integral chizig‘ini $t \rightarrow X^t(x)$ orqali belgilaymiz. $t \rightarrow X^t(x)$ akslantirish biror $I(x) \subset R$ sohada aniqlangan bo‘lib, umumiy holda X maydonga va boshlang‘ich x nuqtaga bog‘liq. Bundan keying barcha $X^t(x)$ ko‘rinishdagi formulalarda $t \in I(x)$ deb hisoblaymiz.

Ta’rif 1. Berilgan M ko‘pxillikning

$$y = X_k^{t_k} \left(X_{k-1}^{t_{k-1}} \left(\dots \left(X_1^{t_1}(x) \right) \dots \right) \right)$$

tenglikni qanoatlantiruvchi y nuqtalar to‘plami D vektor maydonlar oilasining x nuqtadan o‘tuvchi orbitasi deyiladi va $L(x)$ ko‘rinishida belgilanadi, bunda

X_1, X_2, \dots, X_k – D dagi vektor maydonlar, t_1, t_2, \dots, t_k – haqiqiy sonlar, k – ixtiyoriy natural son.

Agar barcha orbitalar o‘lchami bir xil bo‘lsa, u holda M ning D orbitalarga bo‘linishi regulyar qatlama bo‘ladi. D to‘plamni saqlovchi $V(M)$ Li algebraning qism algebralarning eng kichigini $A(D)$ orqali belgilaymiz.

M ko‘pxillikning x nuqtadagi $T_x M$ urinma fazoning

$$A_x(D) = \{X(x) : X \in A(D)\}$$

qism fazosini qaraymiz. Ma’lumki, orbitalar o‘lchovi uchun $\dim A_x(D) \leq \dim L(x)$ o‘rinli bo‘ladi.

Bizga $M = R^3(x_1, x_2, x_3)$ berilgan bo‘lsin, bu yerda (x_1, x_2, x_3) – dekart koordinatalar. Quyidagi vektor maydonlardan tuzilgan D oilani qaraymiz.

$$X_1 = -x_2 \frac{\partial}{\partial x_1} + x_1 \frac{\partial}{\partial x_2}, \quad X_2 = \frac{\partial}{\partial x_1} + 2x_1 \frac{\partial}{\partial x_3} \quad (1)$$

Teorema 1. D oilaning orbitalari ikki o‘lchamli qatlama hosil qiladi, uning qatlamlari elliptik paraboloidlardan iborat.

Isbot: R^3 da aniqlangan

$$F(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 - x_3 \quad (2)$$

Funksiyani qaraymiz. Oson tekshirish mumkinki (2) funksiya quyidagi xususiy hosilali differensial tenglamani qanoatlantiradi.

$$X_1(F) = 0, X_2(F) = 0$$

Bu sistemaning koordinatalardagi ko‘rinishi quyidagicha bo‘ladi.

$$-x_2 \frac{\partial F}{\partial x_1} + x_1 \frac{\partial F}{\partial x_2} = 0, \frac{\partial F}{\partial x_1} + 2x_1 \frac{\partial F}{\partial x_3} = 0$$

Sistemaning bu ko‘rinishidan foydalanib, ko‘rsatish mumkinki

$$F(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 - x_3$$

bu sistemaning yechimi bo‘ladi.

Shuning uchun (2) funksiyaning har bir to‘plami

$$N_c = \{(x_1, x_2, x_3) : F(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 - x_3 = C\}$$

teorema asosan [7] vektor maydonlar oilasi uchun invariant to‘plam bo‘ladi.

Bundan kelib chiqadiki agarda $p \in N_c$ bo‘lsa, u holda N_c da yotuvchi P nuqta orqali o‘tuvchi $L(p)$ orbita bo‘ladi.

Shu $X_1(F) = 0, X_2(F) = 0$ tengliklardan va Li komutatorining xossasidan $[X_1, X_2]$ vektor maydonlarni Li komutatori uchun

$$[X_1, X_2](F) = 0$$

tenglik o‘rinli ekanligi kelib chiqadi.

Bundan ma‘lumki, $A_p = \{X(p) : X \in A(D)\}$ N_c sirt P nuqtadagi $T_p N_c$ urinma fazoning qism fazosi bo‘ladi.

Shunday $\dim A_p(D) = 2$, $\dim A_p(D) \leq \dim L(P)$ munosabatdan $L(P)$ orbita ikki o‘lchamli ko‘pxillik ekanligi kelib chiqadi. Bundan kelib chiqadiki $P(x_1, x_2, x_3) \in N_c$ nuqta uchun $L(P)$ orbita N_c ikki o‘lchamli ko‘pxillikning ochiq to‘plami bo‘ladi.

Ta‘rifga ko‘ra orbitalar kesishmaydi va shuning uchun N_c sirt $L(P)$ ochiq qism to‘plamning birlashmasi bo‘ladi (teorema isbotlandi).

Biz uch o‘lchamli fazoda $F(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 - x_3 = const$

tenglamalar bilan berilgan sirtlar hosil qilgan qatlamani (R^3, F)

bilan belgilaylik. Bu qatlama elliptic paraboloidlardan iborat. Quyidagi teorema o‘rinlidir.

Teorema $X = -x_2 \frac{\partial}{\partial x_1} + x_1 \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial x_3}$

vektor maydon oqimi (R^3, F) qatlama qatlamlari shu qatlama qatlamlariga o‘tkazadi.

Isbot: Berilgan vektor maydon quyidagi

$$X_1 = -x_2 \frac{\partial}{\partial x_1} + x_1 \frac{\partial}{\partial x_2} \quad \text{va} \quad X_2 = \frac{\partial}{\partial x_3}$$

Vektor maydonlar yig'indisidan iborat. U holda X_1 vektor maydon oqimi tekislikda burishlardan iborat, $X_2 = \frac{\partial}{\partial x_{n+1}}$ vektor maydon oqimi esa Ox_3 o'qi bo'ylab parallel ko'chirishdan iborat, X vektor maydoni oqimi harakatlardan iborat.

$X_1(F) = 0$ ekanligidan F funksiyaning qiymati $X_1 = -x_2 \frac{\partial}{\partial x_1} + x_1 \frac{\partial}{\partial x_2}$ vektor maydonning trayektoriyasi bo'ylab o'zgarmas bo'ladi. X vektor maydonning $t=0$ da x nuqta orqali o'tuvchi $t \rightarrow X^t(x) = (X_1^t(x), X_2^t(x), \dots, X_{n+1}^t(x))$ integral chizig'i uchun oxirgi koordinatalar ko'rinishi $X_{n+1}^t(x) = x_{n+1} + t$

bundan kelib chiqadi $\frac{\partial}{\partial x_{n+1}}$ vektor maydon oqimi parallel ko'rinishlardan iborat.

Demak, $X^t(x)$ nuqtaning koordinatalari

$$X_{n+1} = (x_1^2 + x_2^2 + x_n) + c - t$$

tenglamani qanoatlantiradi. Bundan esa X vektor maydonning oqimi (F, R^{n+1}) qatlamali ko'pxillik diffeomorfizmlardan tashkil topgan. U holda X vektor maydon oqimi, burishlardan iborat, $\frac{\partial}{\partial x_{n+1}}$ vektor maydon oqimi parallel ko'chirishdan iborat, X vektor maydoni oqimi harakatlardan iborat.

ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Саитова С.С. Окоммутирующих векторных полях Киллинга, УзМЖ, 2013 г. N1,с 109-117.
2. YA. Narmanov, A. S. Sharipov, J. O. Aslonov Differensial geometriya va topologiya kursidan masalalar to'plami, T:Universitet, 2014 yil.
3. Катанаев М.О. Геометрические методы в математической физике, Математический институт имени и. А. Стеклова РАН, май 2010, 553 с.
4. Олвер П.О приложения групп Ли к дифференциальным уравнениям, М: Мир,1989, 640 с.
5. Killing W. Ueber die Grundlagen der Geometrie // J. Reine Angew. Math. 1892. Bd 109. S. 121-186.
6. Internet manbalari:
www.mech.math.com
www.lib.mexmat.ru
www.fizmathim.com